

PRODUCTO B3

Modelación hidrológica del periodo histórico y escenarios de cambio climático – Caribe Oriental

Abril de 2024

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PAISAJES RURALES CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTES EN COLOMBIA

CONTRATO No. 239 DEL AÑO 2023

UNIÓN TEMPORAL CORPORACIÓN AMBIENTAL
EMPRESARIAL (CAEM) Y STIFTELSEN THE
STOCKHOLM ENVIRONMENT INSTITUTE (SEI)

caem
CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL

SEI Stockholm
Environment
Institute

PRODUCTO B3:

**MODELACIÓN HIDROLÓGICA DEL PERIODO HISTÓRICO Y ESCENARIOS DE
CAMBIO CLIMÁTICO – CARIBE ORIENTAL**

ELABORÓ:

CAMILA GARCÍA-ECHEVERRI
Investigador asistente

JESÚS LEAL
Hidrogeólogo-CAEM

SEBASTIÁN AEDO
Investigador asociado

ALBEIRO FIGUEROA
Investigador asistente

CAMILO SANABRIA-MORERA
Investigador asistente

DAVID ZAMORA
Investigador asociado

REVISÓ

TANIA SANTOS
Líder Grupo Agua (SEI)
Unión temporal CAEM-SEI

APROBÓ

LUISA FERNANDA NIÑO LANCHEROS
Coordinadora Cambio Climático y Crecimiento
Verde
Territorios Verdes Climáticamente Inteligente

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
1 INTRODUCCIÓN	9
2 ESTRUCTURA DEL MODELO HIDROLÓGICO DE LA REGIÓN CARIBE ORIENTAL	11
2.1 TOPOLOGÍA DEL MODELO	13
2.1.1 DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL MODELO.	17
2.2 FORZAMIENTOS CLIMÁTICOS Y OTRAS VARIABLES DE ENTRADA	18
2.3 EVALUACIÓN DEL NIVEL DE AJUSTE DE MODELO HIDROLÓGICO EN LOS PERIODOS DE CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN.	21
2.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD	24
3 RESULTADOS DEL MODELO SIMULACIÓN HIDROLÓGICA	30
3.1 DINÁMICA HÍDRICA MENSUAL Y ANUAL	30
3.2 OFERTA HÍDRICA SUPERFICIAL	31
4 DEMANDA HÍDRICA HISTÓRICA	32
4.1 DEMANDA SECTOR AGRÍCOLA	33
4.2 DEMANDA SECTOR PECUARIA	34
4.3 DEMANDA SECTOR AGUA POTABLE	35
5 ÍNDICES RELACIONADOS CON EL AGUA – PERIODO HISTÓRICO	39
5.1 ÍNDICE DE RETENCIÓN Y REGULACIÓN HÍDRICA – IRH	39
5.2 ÍNDICE DEL USO DEL AGUA – IUA	40
5.3 ÍNDICE DE VULNERABILIDAD AL DESABASTECIMIENTO HÍDRICO - IVH	43
6 CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN CARIBE ORIENTAL A PARTIR DEL AR6-IPCC	44
6.1 PROYECCIONES CLIMÁTICAS	45
6.2 RESULTADOS DE LA REPRESENTATIVIDAD LOCAL DE LOS GCM	53
6.3 PONDERADORES PARA ENSAMBLE HIDROLÓGICO	57
7 CONCLUSIONES	58

SIGLAS, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

ABW	Ancho de banda promedio
ADA	Amplitud de desviación promedio
AFD	Agence Française de Développement (Agencia Francesa para el Desarrollo)
AR6	Sixth Assessment Report (Sexto Informe de Evaluación)
CLC	Corine Land Cover
CRATIO	Tasa de contención
DDS	Dynamically Dimensioned Search (Búsqueda Dimensionada Dinámicamente)
ETP	Evapotranspiración Potencial
GCM	General Circulation Model (Modelo de Circulación General)
HRU	Hydrologic Response Unit (Unidades de Respuesta Hidrológica)
IDEAM	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change (Panel Intergubernamental de Cambio Climático)
IRH	Índice de Retención y Regulación Hídrica
IUA	Índice del Uso del Agua
IVH	Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento Superficial
KGE	Kling-Gupta Efficiency
Ks	Root Zone Conductivity (Conductividad de la zona radicular)
m ³ s ⁻¹	o Metros cúbicos por segundo
m ³ /s	
OHTS	Oferta Hídrica Total Superficial
P	Precipitación
PPI	Past Performance Index
SMM	Soil Moisture Method (Método de Humedad del Suelo)
SSP	Shared Socioeconomic Pathways (Trayectorias Socioeconómicas Compartidas)
UPA	Unidades de Producción Agropecuaria

ÍNDICE DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Representación esquemática del método de humedad de suelo de WEAP.	12
Figura 2. Estaciones de hidrológicas y red de drenaje (a). Cuencas delimitadas con sus respectivas áreas (b) en la región Caribe-Oriental.	14
Figura 3. Distribución de los caudales mínimos, máximos (a). Porcentajes registrados en las 12 estaciones ubicadas en la región Caribe-Oriental (b).	15
Figura 4. Vista esquemática de la topología del modelo construido a partir de la red de drenaje y los puntos de demanda (a), así como los niveles de información para las HRU (b) para región Caribe-Oriental.	17
Figura 5. Estructura supuestos clave región Caribe-Oriental.	18
Figura 6. Campos de precipitación media mensual multianual para el periodo línea base 1982-2022.	19
Figura 7. Campos de evapotranspiración potencial media mensual multianual para el periodo línea base 1982-2022.	19
Figura 8. Variación y tendencia de la P (gráfico superior) y la ETP (gráfico inferior) de la región Caribe-Occidental en el periodo histórico.	20
Figura 9. Representación gráfica usada para evaluar el desempeño del modelo (System-EFAS, 2022).	21
Figura 10. Clasificación espacial de las cuencas de modeladas en región Caribe-Oriental por KGE para el periodo de calibración (a) y distribución porcentual de las cuencas por categoría del KGE (b).	23
Figura 11. Clasificación espacial de las cuencas de modeladas en región Caribe-Oriental por KGE para el periodo de validación (a) y distribución porcentual de las cuencas por categoría del KGE (b).	24
Figura 12. Banda de confianza 95% del periodo de referencia y su comparación con caudales simulados – Año tipo 1985 – Estación 29067050	25
Figura 13. Gráfico de dispersión del parámetro ks frente a la función objetivo (KGE) en el proceso de calibración del modelo hidrológico de la región	30
Figura 14. OHTS condición hidrológica media	32
Figura 15. Demanda total multisectorial	37
Figura 16. IRH calculado en las cuencas de la región Caribe-Oriental	40
Figura 17. Caudal Ambiental (Sup) y OHTS (inf.)	41
Figura 18. IUA de la región Caribe-Oriental en el periodo histórico en condición hidrológica media	42
Figura 19. IVH de la región Caribe - Oriental en el periodo histórico en condición hidrológica media	43
Figura 20. Evolución de los cambios proyectados respecto al período 1984 – 2014 en la temperatura media, mínima y máxima, y precipitación total anuales para la región Caribe Oriental, a partir del AR6-IPCC.	46
Figura 21. Diagrama de violín de los cambios proyectados en la temperatura media, mínima y máxima anual y precipitación total anual para la región Caribe Oriental en el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, a partir del AR6-IPCC.	47

Figura 22. Cambio medio proyectado para la precipitación anual, a partir del AR6-IPCC, para el período 2040 - 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Caribe Oriental.	49
Figura 23. Cambio medio proyectado para la temperatura media, a partir del AR6-IPCC, para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Caribe Oriental.	50
Figura 24. Cambio medio proyectado para la temperatura mínima, a partir del AR6-IPCC, para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Caribe Oriental.	51
Figura 25. Cambio medio proyectado para la temperatura máxima, a partir del AR6-IPCC, para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Caribe Oriental.	52
Figura 26. Narrativa o relación entre cambios proyectados en temperatura promedio con los cambios proyectados en precipitación, temperatura mínima y temperatura máxima para la región Caribe Oriental en el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, a partir del AR6-IPCC.	53
Figura 27. Representatividad local de los GCM considerados, para la región Caribe Oriental.	55

ÍNDICE DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1. Descripción de parámetros del método de humedad de suelo.	13
Tabla 2. Índices para evaluar la incertidumbre en las simulaciones frente de banda de confianza de los caudales observados	28
Tabla 3. Caudales medios mensuales en puntos de control	31
Tabla 4. Relación entre Demanda Hídrica del Sector Agrícola y Extensión Territorial.	34
Tabla 5. Relación entre demanda hídrica del sector pecuario y extensión territorial	35
Tabla 6. Relación entre demanda hídrica del sector agua potable y extensión territorial.	36
Tabla 7. Relación entre Demanda Hídrica Total y Extensión Territorial	38
Tabla 8. Estadísticas de Área de Cuenca por Categoría IVH	44
Tabla 9. Síntesis de las proyecciones en temperatura y precipitación promedio para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Caribe Oriental.	48
Tabla 10. Resumen de las métricas consideradas para cuantificar la representatividad local de los GCM, para la región Caribe Oriental.	55
Tabla 11. Ponderadores para el ensamble hidrológico de cada escenario, para la región Caribe Oriental.	57

1 INTRODUCCIÓN

El Fondo Acción ha recibido de la *Agence Française de Développement* (AFD) fondos para financiar el costo total del Proyecto “Apoyo a la implementación de paisajes rurales climáticamente inteligentes en Colombia” (Acuerdo de Financiamiento CCO 1043.04 L). El Fondo Acción se propuso utilizar parte de estos fondos para efectuar Estudios Regionales de impacto del Cambio Climático a 2050 y en virtud de esto se desarrolló el proceso de contratación para el cual se suscribió el contrato No. 239 del año 2023 con JOINT-VENTURE CAEM-SEI.

CAEM fue creada en 1983 como entidad sin ánimo de lucro y filial de la Cámara de Comercio de Bogotá para atender las necesidades ambientales de la región y de los empresarios. Como entidad ha tenido un compromiso por construir un mejor entorno y a promover la gestión ambiental empresarial en el territorio. Desde 1985 ha fortalecido sus líneas de acción con la restauración de ecosistemas ambientales, que ha convertido a CAEM en un aliado importante de las autoridades ambientales para llevar a cabo proyectos de gestión ambiental empresarial y trabajando con importantes organizaciones internacionales en temas de relevancia y actualidad ambiental, tales como cambio climático, economía circular, huella hídrica y de carbono, eficiencia energética y contaminantes de vida corta, entre otros.

SEI es una organización internacional de investigación y políticas sin fines de lucro creada en 1978, que aborda los desafíos ambientales y de desarrollo. Las actividades incluyen la evaluación y el desarrollo de tecnologías, políticas, metodologías y estrategias de gestión ambiental relacionadas para un desarrollo ambientalmente sostenible de la sociedad. Lo anterior, se ha logrado por medio de la conexión entre la ciencia y la toma de decisiones para desarrollar soluciones para un futuro sostenible para todos. Uno de los grupos de trabajo de SEI Latinoamérica, que busca avanzar en soluciones hacia su manejo sostenible y seguro, es el grupo agua desarrollando herramientas y metodologías que apunten a mejorar la toma de decisiones.

Tanto para CAEM como SEI la participación de las partes interesadas está en el centro de nuestros esfuerzos por crear capacidades, fortalecer las instituciones y equipar a los socios para el cambio a largo plazo. Como socios en el marco del contrato No. 239 de 2023 generamos conocimientos y hallazgos accesibles para los tomadores de decisiones y la sociedad civil.

El presente documento hace referencia al **Producto B3 – Caribe oriental construcción de modelos hidrológicos para las cuencas de las regiones priorizadas con análisis de sensibilidad, calibración y validación, escenarios de cambio climático y cálculo de principales indicadores relacionados con el agua**. El documento hace referencia específica a las actividades relacionadas en el contrato N° 239 del año 2023 entre Fondo Acción y JOINT VENTURE CAEM-SEI, principalmente los siguientes temas: topología del modelo, resultado de calibración y validación, balance hídrico, demanda histórica, definición de escenarios de cambio climático e índices de dinámica hídrica en el periodo histórico.¹

¹ Gráficos, tablas y análisis realizados en el presente producto son autoria de la Union temporal entre CAEM-SEI en el marco del contrato No. 239 del año 2023 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PAISAJES RURALES CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTES EN COLOMBIA, de lo contrario se realiza la respectiva cita y referencia.

2 ESTRUCTURA DEL MODELO HIDROLÓGICO DE LA REGIÓN CARIBE ORIENTAL

WEAP, desarrollado por el Stockholm Environment Institute (SEI), es un modelo de planeamiento integrado del recurso hídrico, que se utiliza para representar las condiciones actuales y futuras del agua una amplia gama de demandas y opciones de suministro para equilibrar los objetivos ambientales y de desarrollo (www.weap.org).

WEAP es una plataforma computacional basada en SIG para la modelación integrada de los factores biofísicos y socioeconómicos que determinan la disponibilidad espacial y temporal de agua en una cuenca (Yates et al. 2005a; Yates et al. 2005b). Los factores relacionados con el sistema bio-físico, son los que determinan la oferta de agua y su movimiento a través de una cuenca, es decir, el clima, la topografía, cobertura vegetal, la hidrología de aguas superficiales y subterráneas y los suelos. Los factores relacionados con el sistema socioeconómico están asociados principalmente a la demanda de agua y determinan cómo se almacena, asigna y entrega el agua disponible, dentro y/o entre cuencas hidrográficas.

Una de las cualidades de WEAP es la posibilidad de incluir la diversidad de componentes de un sistema de recursos hídricos, tales como estructuras (p.e. regulación, desviación y asignación), y a diferentes tipos de usuarios y demandas (p.e. domésticos, industriales, agrícolas, hidroenergía, caudales ambientales) (Yates et al. 2005a; Yates et al. 2005b). Esto permite modelar y analizar cómo configuraciones específicas de infraestructura, reglas de operación y prioridades de asignación de agua a los diferentes usuarios, identificando componentes de interés para la adecuada gestión del recurso hídrico como la oferta hídrica, las demandas, la calidad del agua y la vulnerabilidad, a lo largo de una cuenca.

De acuerdo con la información compilada en WEAP, es posible tomar otras decisiones como:

- Analizar impactos asociados a cambios en las coberturas vegetales y usos del suelo.
- Analizar escenarios alternativos del clima.
- Analizar el crecimiento y localización de actividades económicas hidro-dependientes: navegación, hidro-energía, riego.
- Comparar reglas de funcionamiento de embalses y requisitos de caudales ambientales.
- Comparar reglamentación de corrientes.
- Analizar el impacto de asignación y/o ampliación de concesiones de agua en ríos principales o en cierres de microcuencas.

- Estimación de otros índices complementarios como, por ejemplo, Índice de Uso del Agua-IUA, Índice de Retención y Regulación Hídrica y Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento Superficial-IVH.

Para la representación del balance hídrico en las unidades hidrológicas de WEAP se consideró el método de humedad de suelo (SMM por sus siglas en inglés). Este método calcula el balance hídrico como una respuesta a forzantes climáticas y a la caracterización del sistema físico. En la siguiente figura se muestra una representación esquemática del método y los flujos asociados.

Figura 1. Representación esquemática del método de humedad de suelo de WEAP.

Fuente: (<https://www.weap21.org/>, s.f.).

El método de humedad de suelo subdivide verticalmente la unidad hidrológica en 2 baldes: el primer balde o balde superior representa la zona radicular y el segundo balde o balde inferior representa la zona profunda. En el balde superior del suelo, WEAP simula la evapotranspiración, la escorrentía superficial e interflujo, cambios en la humedad del suelo y la percolación a partir de la precipitación, temperatura, humedad relativa, velocidad del viento y fracción nubosa. En el balde inferior, WEAP calcula el flujo base o flujo subterráneo hacia el sistema superficial en función de la humedad de la zona profunda. Este método permite evaluar el impacto de cambios en la cobertura y uso de la tierra, además de cambios en las condiciones climáticas.

Es importante mencionar que el método de humedad de suelo es un modelo cuasi-físico que representa los procesos físicos a partir de ecuaciones paramétricas, por lo que la caracterización del medio físico no responde directo a parámetros medidos en el suelo, sino

que a partir de parámetros que relacionan las características propias del suelo y los flujos de agua a través de estos (Yates et al., 2005a).

El uso del método de humedad de suelo requiere de la caracterización de los parámetros presentados en la Tabla 1 para cada una de las subdivisiones de área.

Tabla 1. Descripción de parámetros del método de humedad de suelo.

Parámetro	Descripción
K_c	Coefficiente de cultivo (sin unidades). Factor de corrección de la evapotranspiración de referencia, el cual multiplica la evapotranspiración referencia (ET_{ref}), calculada con la ecuación de Penman-Monteith, para calcular la evapotranspiración potencial (ETP) para un cultivo particular. Su valor depende principalmente del tipo de cobertura del suelo y su etapa de desarrollo.
S_{wc}	Capacidad de almacenamiento del primer balde (sin unidades). Altura de agua que es capaz de almacenar el primer balde del método de humedad de suelo. Su valor depende principalmente del tipo de suelo.
D_w	Capacidad del almacenamiento del segundo balde (longitud). Altura de agua que es capaz de almacenar el segundo balde del método de humedad de suelo. Se estima un único valor para el área de la cuenca asumiendo un solo reservorio horizontal subterráneo. Su valor depende principalmente de la caracterización geológica.
RFF	Factor de resistencia a la escorrentía (sin unidades). Factor que controla la respuesta de la escorrentía superficial acorde con las características fisiográficas de la cuenca como la vegetación, pendiente, pedregosidad, entre otras. Para valores altos del parámetro hay bajas tasas de escorrentía y para valores bajos hay altas tasas de escorrentía. Su valor depende principalmente de la cobertura del suelo y la pendiente de este.
K_s	Conductividad del primer balde (longitud/tiempo). Indica el flujo subsuperficial máximo de agua que puede transmitir el suelo cuando se encuentra completamente saturado, es decir, su objetivo es caracterizar la capacidad del suelo para transmitir agua. Su valor depende principalmente del tipo de suelo.
K_D	Conductividad del segundo balde (longitud/tiempo). Indica el flujo profundo máximo que puede transmitir la zona profunda cuando está al 100% de su capacidad de almacenamiento. Su valor depende principalmente de las características geológicas.
f	Dirección preferente de flujo del balde 1 (sin unidades). Indica el fraccionamiento del flujo desde el primer balde. Toma valores entre 0 y 1, donde 1 significa que el flujo es 100% horizontal (solo interflujo), 0 significa que el flujo es 100% vertical (solo percolación). Su valor depende principalmente de la cobertura de suelo y la pendiente de este.
Z_1, Z_2	Son la condición inicial de la saturación del balde superior e inferior. En general es un parámetro que se ajusta hasta encontrar un equilibrio con las condiciones climáticas y de flujo en los primeros periodos de simulación.

2.1 TOPOLOGÍA DEL MODELO

La estructura del modelo hidrológico WEAP se basa en la definición de las unidades de respuesta hidrológica-HRU, las cuales son configuradas en 4 niveles de la siguiente manera:

Primer y Segundo Nivel-Cuencas y Municipios. Las cuencas se definieron utilizando el modelo de elevación digital (DEM, por sus siglas en inglés) FABDEM, con una resolución de 30 m, el cual ofrece una representación más precisa del terreno al eliminar los efectos de edificios y árboles presentes en el DEM Copernicus GLO 30 m. Los datos están disponibles con un espaciado de cuadrícula de 1 segundo de arco (aproximadamente 30 m en el ecuador) para el globo. A partir del DEM, se calculan las direcciones de flujo y el flujo acumulado para delimitar las cuencas, considerando como premisa para su configuración la distribución de los 22 municipios y la ubicación de las 9 estaciones de caudal que cumplen con criterios de homogeneidad. La serie de tiempo recopilada para todas las estaciones va de 1982 a 2022.

La distribución las estaciones seleccionadas y las 78 cuencas delimitadas para la región se observan en la siguiente figura.

Figura 2. Estaciones de hidrológicas y red de drenaje (a). Cuencas delimitadas con sus respectivas áreas (b) en la región Caribe-Oriental.

El análisis de las estaciones de caudal utilizadas para la calibración del modelo hidrológico en la región revela que, a lo largo de los 40 años evaluados los caudales máximos oscilan entre $62.23 \text{ m}^3\text{s}^{-1}$ en la estación 15017030-Minca y $522 \text{ m}^3\text{s}^{-1}$ en la estación 29067120-Fundacion. De igual forma, frente a los caudales mínimos de las estaciones analizadas se determina que los valores oscilan desde $0.05 \text{ m}^3\text{s}^{-1}$ hasta $3.35 \text{ m}^3\text{s}^{-1}$, siendo este último el valor registrado en la estación 29067120-Fundacion, la cual también coincide con el máximo caudal de la región.

Otro aspecto relevante a destacar es que las estaciones que aportan más del 15 % en comparación con el flujo total acumulado de la región se encuentran en los principales ríos, como el río Fundación (29067120) con un 23.01 % entre los municipios de Arcataca y

Fundación, el río Aracataca (29067130) con un 16.73 % entre los municipios de Él Reten y Aracataca. Finalmente, el río Tucurínca (29067010) con un 15.82 % entre los municipios de Ciénaga y Aracataca. En contraste, es de resaltar que las estaciones con los porcentajes más bajos están directamente relacionadas con los ríos de menor longitud de drenaje, ubicados entre la Sierra Nevada de Santa Marta y el mar Caribe.

La siguiente figura ilustra el comportamiento de los caudales registrados en la región durante el período comprendido entre 1982 y 2022.

Figura 3. Distribución de los caudales mínimos, máximos (a). Porcentajes registrados en las 12 estaciones ubicadas en la región Caribe-Oriental (b).

Lo anterior resalta, la notable variabilidad en los flujos de agua superficial de la región, ya que, las estaciones reportadas presentan caudales que van desde valores casi nulos, hasta caudales significativos como el registrado en el municipio de Fundación ($522 \text{ m}^3\text{s}^{-1}$). No obstante, al

comparar con las otras regiones analizadas, los caudales reportados en Caribe-Oriental representan apenas el 25 %, evidenciando una notable diferencia en la baja disponibilidad hídrica de la región.

Suelos y Coberturas. Para determinar las áreas según el tipo de suelo y cobertura, se utilizan los siguientes productos: Corine Land Cover (CLC) 2018, que proporciona datos sobre el tipo de suelo, y las Unidades de Producción Agropecuaria-UPA, que definen las coberturas de cada cuenca.

Las UPA se clasifican en cuatro categorías principales: Uso de Suelo No Agrícola, Uso Agrícola, Otros y los cultivos priorizados, que incluyen banano, yuca y mango.

Los tipos de suelo presentes en la región se clasifican de la siguiente manera:

- CMu: Humic Cambisols.
- GC: Glaciares.
- LPd: Dystric Leprosols.
- CMe: Eutric Cambisols.
- GLe: Eutric Gleysols.

En resumen, la subdivisión de cada unidad hidrológica siguió la siguiente jerarquía:

Nivel 1: Cuenca.

Nivel 2: Municipio.

Nivel 3. Tipo de suelo.

Nivel 4: Tipo de Cobertura.

Al combinar los 4 niveles, la subdivisión para la región Caribe-Occidental resultó en 767 combinaciones entre cuenca – municipio – tipo de suelo y tipo de cultivo. combinaciones. A modo de ejemplo, la Figura 4 muestra la estructura interna en WEAP y las subdivisiones por nivel de la unidad hidrológica C01. A modo de ejemplo, la Figura 4 muestra la estructura interna en WEAP y las subdivisiones por nivel de la unidad hidrológica C01. En el archivo “CO_Areas_HRU_WEAP.xlsx” que acompaña a este informe en el Anexo I, se encuentran el detalle para la totalidad de unidades hidrológicas incorporadas en el modelo.

Los elementos que conforman el modelo se observan en la siguiente figura, donde los nodos de color verde representan las HRU (Catchment). Los balances hídricos se ejecutan a nivel de cada unidad, resultando en el cálculo de la evapotranspiración, escorrentía, infiltración, entre otros, y posteriormente se integran a través de la red de drenaje como líneas celestes (River). Por lo tanto, es posible establecer los efectos acumulativos de intervenciones ubicadas aguas arriba

en cualquier punto de la cuenca. Dentro de las unidades hidrológicas es posible caracterizar las condiciones climáticas, de cobertura y usos de la tierra, entre otras variables hidroclimatológicas relacionadas con las HRU (y sus niveles de información).

Figura 4. Vista esquemática de la topología del modelo construido a partir de la red de drenaje y los puntos de demanda (a), así como los niveles de información para las HRU (b) para región Caribe-Oriental.

2.1.1 DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL MODELO.

Los parámetros del modelo se definen a partir del método de humedad de suelo (Figura 5) y son establecidas como variables globales, lo que permite realizar modificaciones sin necesidad de ajustar cada unidad hidrológica de manera individual. En la estructura WEAP se configuran como Supuestos Claves de WEAP (o Key Assumptions en inglés), que corresponden a valores predefinidos para distintos parámetros del método de humedad de suelo. Estas variables facilitan la desagregación de los valores según factores específicos que influyen en el modelo, garantizando una representación más precisa de los procesos hidrológicos.

Al respecto, el coeficiente de cultivos (Kc), el factor de resistencia a la escorrentía (RRF) y la dirección preferencial de flujo (F) están relacionados con los tres cultivos priorizados (banano, yuca y mango), así como con otras actividades agrícolas y usos no agrícolas. Por otro lado, los parámetros Ks y SWC están asociados específicamente con las características del tipo de suelo. Este enfoque de parametrización es fundamental, ya que permite calibrar los parámetros del modelo de manera práctica y eficiente, asegurando una representación coherente de los procesos hidrológicos. Además, facilita la incorporación de la similitud espacial en el análisis, integrando la información de las distintas capas de datos y mejorando la precisión en la modelación.

En la siguiente figura se observan los Key Assumptions configurados para la cuenca C01, donde se puede evidenciar que la estructura jerárquica inicia con los parámetros Kc, RRF y f seguido de Ks y SWC. Además, en la parte inferior aparecen las variables Dw y Kd, que representen parámetros adicionales dentro del modelo.

Figura 5. Estructura supuestos clave región Caribe-Oriental.

2.2 FORZAMIENTOS CLIMÁTICOS Y OTRAS VARIABLES DE ENTRADA

Para representar los procesos de lluvia-escorrentía el modelo hidrológico dentro de WEAP requiere dos forzantes hidroclimáticos: la precipitación (P) y la evapotranspiración potencial (ETP) como las variables de entrada. Así que se utilizaron los campos de P y ETP mensuales presentados en el entregable Producto B-2_Hidroclimatología.

El comportamiento de la ETP y P mensual multianual y la serie de tiempo para los 40 años de análisis se observa en las siguientes figuras. Con respecto a la precipitación, se puede identificar un patrón monomodal, con picos notables en los meses de agosto, septiembre y octubre, alcanzando valores máximos de hasta 404 mm mes⁻¹ al nor-orient de la región (Figura 6) mientras que oeste se presentan valores inferiores a 40 mm mes⁻¹. Frente a la ETP se observa en general un incremento de oriente a occidente, donde al occidente los valores son altos, oscilando entre 100 mm mes⁻¹ y 110 mm mes⁻¹. En contraste, en el sector oriental donde están las estribaciones de la sierra nevada de Santa Marta, la ETP presenta valores bajos que varían entre 60 mm mes⁻¹ y 80 mm mes⁻¹(Figura 7).

Figura 6. Campos de precipitación media mensual multianual para el periodo línea base 1982-2022.

Figura 7. Campos de evapotranspiración potencial media mensual multianual para el periodo línea base 1982-2022.

En la Figura 8, se observan la variación mensual de la P (gráfica superior) y ETP (grafica inferior) a lo largo del periodo histórico o línea base. Los colores con transparencia reflejan la serie en bruto del promedio de la región Caribe-Oriental de las dos variables de análisis, mientras que

las líneas de color azul y verde sin transparencia son la media móvil con una ventana de 24 meses. Las líneas punteadas de color amarillo son la tendencia lineal de las variables evaluadas.

Los resultados reflejan que en la P presenta una tendencia de tipo ascendente, con un p-valor de 0.044, lo que indica que existe evidencia estadística para afirmar que la precipitación está aumentando, ya que es mayor a 0.05. Los valores máximos de precipitación en esta región se registran en los años 1988, 2009, 2010 y 2022, mientras que los períodos críticos ocurrieron en 1991, 1997, 2009, 2015 y 2020.

El análisis de la serie de Evapotranspiración Potencial (ETP) a lo largo de los 40 años evaluados muestra una tendencia descendente, con un p-valor de 0.47, lo que indica que no existe la suficiente evidencia estadística para concluir que el aumento es significativo. Los valores máximos se registran en los años 1982, 2005, 2013 y 2021, mientras que los valores más bajos ocurren en 1989, 2001, del 2007 al 2011 y el 2022 como se observa a continuación.

Figura 8. Variación y tendencia de la P (gráfico superior) y la ETP (gráfico inferior) de la región Caribe-Occidental en el periodo histórico.

2.3 EVALUACIÓN DEL NIVEL DE AJUSTE DE MODELO HIDROLÓGICO EN LOS PERIODOS DE CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN.

Para evaluar el desempeño del modelo hidrológico, se emplea la herramienta Optimization Software Toolkit for Research Involving Computational Heuristics-OSTRICH, (Matott, 2005), que integra diversos algoritmos de optimización como el Dynamically Dimensioned Search (DDS). Este algoritmo es muy útil para problemas de optimización computacionalmente costosos, como la calibración de modelos de cuencas hidrográficas distribuidas o semidistribuidas. El rendimiento de DDS se compara con el algoritmo de evolución compleja aleatoria para múltiples funciones de prueba de optimización (Bryan A. Tolson, 2007). A través de una sencilla parametrización, DDS permite calibrar de forma automática los parámetros del modelo hidrológico a través de un proceso de optimización y búsqueda global, con el objetivo de minimizar la función objetivo.

En el proceso de calibración, la función objetivo utilizada es el Kling-Gupta Efficiency (KGE), un indicador que compara las series de tiempo simuladas con las observadas. El KGE evalúa el desempeño del modelo considerando tres aspectos clave: correlación, sesgo y variabilidad, proporcionando así una medida integral de ajuste (Gupta, 2009).

A continuación, se presentan los rangos de KGE utilizados que definen si el desempeño del modelo hidrológico es insatisfactorio, aceptable, satisfactorio, bueno y muy bueno, conforme lo define el European Flood Awareness System-EFAS (Gupta, 2009).

Figura 9. Representación gráfica usada para evaluar el desempeño del modelo (System-EFAS, 2022).

El proceso de modelación hidrológica cubrió el período 1982-2022 que a su vez dividió en distintas etapas con sus respectivos períodos para asegurar la robustez y precisión del modelo. Inicialmente, se estableció un **período de calentamiento** que abarcó los cinco (5) primeros años de la serie observada en cada estación hidrológica. Este período inicial es crucial para que el modelo se establezca y ajuste sus condiciones iniciales antes de la calibración. Posteriormente, se definió el **período de calibración**, que comprendió el resto de los años disponibles en la serie de datos de cada estación (por ejemplo, de 1987 a 2017), una vez excluidos tanto el período de calentamiento como el de validación. Durante esta fase, se ajustaron los parámetros del modelo para minimizar las diferencias entre los valores simulados y los observados. Finalmente, se reservó un **período de validación** que cubrió los cinco (5) últimos años de la serie observada de cada estación, es decir desde el año 2018 hasta 2022. Este período final, se utilizó para evaluar la capacidad predictiva del modelo en un conjunto de datos independiente, es decir, datos que no se utilizaron ni en el calentamiento ni en la calibración, proporcionando así una medida objetiva del rendimiento y la fiabilidad del modelo hidrológico desarrollado.

A continuación, se presentan los resultados de la función objetivo (KGE) para cada cuenca calibrada y validada de la región Caribe-Oriental. En la Figura 10, se observa que la mayoría de las cuencas presentan valores de KGE entre 0.4 y 1.0 durante el periodo de calibración (tonos de azul oscuro y morado). Esto corresponde al 73 % del total, lo que indica que el desempeño del modelo en la simulación de los caudales varía de satisfactorio a muy bueno. Sin embargo, cuencas como la C07, C19, C39, C69 y C71, muestran valores de KGE entre 0.0 y 0.4, (tonos de gris a azul claro), lo que sugiere una menor precisión en la calibración para estas zonas. Además, la distribución geográfica de los valores de KGE muestra que las cuencas con menor desempeño se concentran principalmente en el municipio de Santa Marta y en las estribaciones de la sierra Nevada de Santa Marta, lo que está asociado a la disponibilidad de datos, variabilidad hidrológica debido a dinámicas complejas y limitaciones en la parametrización del modelo.

En general, la calibración en esta región presenta resultados favorables en la mayoría de las cuencas, lo que sugiere que el modelo tiene un satisfactorio a muy buen desempeño para reproducir los caudales observados en el periodo de estudio.

Figura 10. Clasificación espacial de las cuencas de modeladas en región Caribe-Oriental por KGE para el periodo de calibración (a) y distribución porcentual de las cuencas por categoría del KGE (b).

Frente a la etapa de validación, se observa que la mayoría de las cuencas presentan valores de KGE entre 0.2 y 0.6 (tonos de azul medio a oscuro). Estas cuencas corresponden al 74 % del total, lo que indica que el desempeño del modelo en la simulación del caudal varía de aceptable a bueno, como se observa en la Figura 11. Sin embargo, hay un aumento de las cuencas con valores muy bajos de KGE (0.0 - 0.2, en gris) en comparación con la calibración, lo que permite evidenciar una menor capacidad predictiva del modelo en algunas regiones como el municipio de Ciénaga y Sitionuevo. Esto puede ser ocasionado por factores como la variabilidad hidrológica debido a dinámicas complejas, errores en la parametrización o limitaciones en la calidad de los datos de entrada debido a ausencia de estaciones.

En conclusión, al comparar la calibración con la validación, se evidencia una ligera disminución en el desempeño del modelo en algunas cuencas, lo cual es un comportamiento esperado en procesos de modelación hidrológica. No obstante, el modelo sigue mostrando una buena capacidad predictiva en la mayoría de la región, con un KGE superior a 0.4 en una gran cantidad de cuencas, lo que indica una representación satisfactoria a muy buena del comportamiento hidrológico en el periodo de validación.

Figura 11. Clasificación espacial de las cuencas de modeladas en región Caribe-Oriental por KGE para el periodo de validación (a) y distribución porcentual de las cuencas por categoría del KGE (b).

2.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis de sensibilidad e incertidumbre de los modelos hidrológicos es un paso muy importante que permite calcular el límite de precisión de los resultados, determinar la confiabilidad de éste y el rango de validez de las simulaciones para los periodos de evaluación.

Como parte de la evaluación de la incertidumbre en la variable caudal, se estimó la banda de confianza (del 95 %) de los datos históricos mensuales a partir de sus datos diarios por medio de la remuestreo o Bootstrapping² (Hernández-Abreu & Martínez-Pérez, 2012). La Figura 12, muestra la variación del caudal en la estación 29067050 durante el año 1985. Se observa una

² Bootstrapping: consiste en generar muestras de tamaño n para obtener la función de distribución de las medias (μ otro estadístico) de todas las muestras generadas. El procedimiento de bootstrap es un método que estima la distribución de muestreo al tomar múltiples muestras con reemplazo de una sola muestra aleatoria. Estas nuevas muestras se denominan muestras repetidas o bootstrap. Cada muestra tiene el mismo tamaño que la muestra original. Es así como las muestras repetidas de esta muestra original representan lo que obtendríamos si tomáramos muchas muestras de la población.

marcada variación estacional, con los mayores caudales en septiembre y octubre, lo que sugiere eventos de precipitación intensa o con mayores volúmenes en esos meses. La línea punteada representa el caudal simulado obtenido del modelo hidrológico WEAP, mientras que el área sombreada en color azul muestra el rango de confianza (percentiles 5 % a 95 %) de los observados a nivel mensual. En general, el caudal simulado se mantiene dentro de este rango observado, sugiriendo que el modelo captura razonablemente la dinámica hidrológica, aunque tiende a estar más cerca del límite inferior del rango. Sin embargo, la banda de confianza es más amplia en los meses de mayor caudal, lo que implica una mayor incertidumbre del modelo en estos períodos y una mayor sensibilidad a cambios en sus parámetros.

Figura 12. Banda de confianza 95% del periodo de referencia y su comparación con caudales simulados – Año tipo 1985 – Estación 29067050

Para poder estimar, de una forma más objetiva la relación entre la simulación hidrológica y la banda de confianza de los datos observados, se implementó el enfoque desarrollado por Xiong et al. (2009). Estos autores propusieron diversos índices para evaluar los intervalos de incertidumbre de las predicciones frente a los observados. Con base en esta aproximación, pero de forma opuesta se evalúa el intervalo observado en relación con lo simulado donde por medio de tres índices se estima, la razón entre el número de caudales simulados envueltos por los límites de observados y los otros dos índices que abordan el grado de simetría de los límites

de observados con respecto al hidrograma de los caudales simulados. A continuación, se describen los tres índices o métricas claves destinadas a examinar dichos intervalos:

- Tasa de contención (CRATIO).

La tasa de contención se utiliza para evaluar la calidad del intervalo de incertidumbre. Se define como el porcentaje de datos observados que están contenidos dentro del intervalo de predicción.

- Ancho de banda promedio (ABW).

Considere:

$$ABW = \frac{1}{T} \cdot \sum_{t=1}^T (q_u^t - q_l^t)$$

donde q_u^t y q_l^t son los límites superior e inferior de la predicción en el tiempo t. El ancho de banda promedio (ABW) es un índice que mide la magnitud general del intervalo de incertidumbre estimado.

- Amplitud de desviación promedio (ADA).

La amplitud de desviación promedio es un índice para cuantificar la diferencia promedio entre la curva de los puntos medios de los límites de predicción y el hidrograma observado. Se define como:

$$ADA = \frac{1}{T} \cdot \sum_{t=1}^T \left| \frac{1}{2} (q_u^t - q_l^t) - Q_{obs}^t \right|$$

donde Q_{obs}^t es la descarga observada en el tiempo t.

Los resultados de la implementación de las tres métricas evaluadas para el periodo de calibración de presentan en la Tabla 2. El CRATIO ideal inalcanzable es 100%, lo que indicaría que todo el hidrograma de caudal simulado se encuentra dentro de la banda formada por las trayectorias de los límites de observación inferior y superior. Los resultados de este índice fueron clasificados por en cuartiles (Bajo, Medio-Bajo, Medio-Alto, Alto). Los resultados revelan una tendencia general a la subestimación en la mayoría de las estaciones, con algunas

excepciones de sobreestimación. Los anterior revela que gran parte de los caudales simulados tiende a estar más próximos al límite inferior de la banda de confianza observada. La clasificación del CRATIO permite identificar qué estaciones tienen un ajuste más preciso en función del porcentaje de datos observados cubiertos por los intervalos de las observaciones.

El análisis del ABW muestra una amplia variabilidad en el ancho de la banda de confianza observada. En este caso, las estaciones reportan valores que van desde 0.41 m³/s hasta 7.27 m³/s, lo que refleja diferencias significativas en la incertidumbre de las simulaciones. El 50% de las estaciones presenta valores de ABW por encima de 3.04 m³/s, mientras que el 25% de las estaciones tiene valores inferiores a 0.74 m³/s. Las estaciones restantes se encuentran en un rango intermedio, con valores entre 0.74 m³/s y 3.04 m³/s, indicando que la incertidumbre en la estimación varía considerablemente entre estaciones. Aunque el ABW describe únicamente el promedio del ancho de la banda de confianza, el índice ADA proporciona información sobre la tendencia de las simulaciones a sobrestimar o subestimar los valores observados. En este caso, la mayoría de las estaciones presentan valores negativos de ADA, lo que indica una subestimación en las simulaciones del modelo. Los mejores resultados de ADA se logran cuando el valor está próximo a 0 m³/s, lo que significaría que el caudal simulado se encuentra en el centro de la banda de confianza. Sin embargo, los datos reflejan que en la mayoría de las estaciones la subestimación es significativa, con valores que oscilan entre -0.27 m³/s y -4.20 m³/s.

El análisis de asimetría evidencia que las estaciones con menores anchos de banda (ABW bajos) presentan subestimaciones más severas, con asimetrías que pueden superar el 50% de la banda de confianza. Por ejemplo, la estación 29067150 muestra la mayor subestimación con una asimetría del -93%, mientras que la estación 29067130 también presenta una subestimación elevada con -71%. En contraste, las estaciones con mayores anchos de banda observados (ABW altos) muestran subestimaciones menores, con asimetrías que oscilan entre -12% y -38%. Cabe destacar que la única estación que presenta sobreestimación es 29067120, con un ADA positivo de 7.09 m³/s y una asimetría del 98%, lo que indica que el modelo tiende a sobreestimar los caudales observados en este punto específico.

Este análisis proporciona información valiosa sobre la calidad de la calibración del modelo y la necesidad de ajustes adicionales. En particular, se observa que las estaciones con umbrales de CRATIO más bajos (como 15017020 y 29067120) presentan desviaciones más críticas, lo que resalta la importancia de mejorar la representación de los caudales en estos puntos específicos para aumentar la precisión del modelo hidrológico.

Tabla 2. Índices para evaluar la incertidumbre en las simulaciones frente de banda de confianza de los caudales observados

ESTACIÓN	CRATIO [%]	ABW [m ³ s ⁻¹]	ADA [m ³ s ⁻¹]	ASIMETRÍA [%]	ESTIMACIÓN	UMBRAL PARA EL CRATIO
15017020	9.55	1.47	-0.56	-38%	Subestimación	Bajo
15017030	15.04	0.74	-0.32	-43%	Subestimación	Medio-Bajo
29067010	21.34	4.40	-0.84	-19%	Subestimación	Alto
29067040	11.99	0.41	-0.27	-66%	Subestimación	Medio-Bajo
29067050	19.72	3.04	-0.36	-12%	Subestimación	Medio-Alto
29067070	15.24	3.23	-0.70	-22%	Subestimación	Medio-Bajo
29067120	7.93	7.27	7.09	98%	Sobreestimación	Bajo
29067130	19.92	4.65	-3.29	-71%	Subestimación	Alto
29067150	19.72	4.51	-4.20	-93%	Subestimación	Medio-Alto

"Bajo"	Si el valor de CRatio está en el primer cuartil
"Medio-Bajo"	Si el valor de CRatio está entre el primer y segundo cuartil.
"Medio-Alto"	Si el valor de CRatio está entre el segundo y tercer cuartil.
"Alto"	Si el valor de CRatio está en el cuarto cuartil.

La Figura 13, muestra la relación entre el parámetro Root Zone Conductivity (Ks) y la métrica 1-KGE, donde cada punto representa una simulación, y los íconos destacados (de colores) corresponden a los valores óptimos obtenidos en la calibración con el algoritmo DDS. En total, se realizaron 50 corridas de calibración, y cada conjunto de puntos tiene un tono similar para indicar su pertenencia a una misma corrida. La nube de puntos en negro y gris representa la variabilidad de todas las simulaciones, observándose una mayor densidad en la parte inferior del gráfico. Esto indica que muchas simulaciones presentan valores bajos de Ks y de 1-KGE.

Al analizar la relación entre Ks y 1-KGE, no se observa una tendencia lineal clara, ya que los puntos están bastante dispersos. Sin embargo, los valores óptimos obtenidos de la calibración tienden a agruparse en la parte inferior del gráfico, en un rango de 1-KGE entre 0.1 y 0.3, lo que sugiere que los mejores ajustes tienen menor error. Además, estos valores óptimos se concentran mayormente en valores de Ks entre 50 y 100, lo que podría indicar que este rango de Ks es más representativo de las características del suelo en la cuenca modelada.

En cuanto al comportamiento de los diferentes tipos de suelo, cada uno está representado por un ícono distinto en la leyenda. Se observa que los suelos LPd y GLe tienen varios valores óptimos en la parte baja del gráfico, lo que indica que estos suelos fueron mejor representados por los parámetros calibrados. Por otro lado, los suelos CMe y CMu muestran una mayor

dispersión en Ks y valores de 1-KGE más altos en comparación con otros suelos, lo que sugiere que podrían requerir ajustes adicionales para mejorar su representación en el modelo.

Desde el punto de vista de la calibración, el algoritmo DDS logró encontrar combinaciones de Ks que producen buenos ajustes en la simulación, pero la gran variabilidad en los valores de 1-KGE indica que el espacio de búsqueda de parámetros es amplio y que muchas combinaciones generan errores elevados. Esto sugiere que el modelo podría beneficiarse de restricciones adicionales en el proceso de calibración o de un análisis más detallado de la sensibilidad de Ks dentro del modelo.

Aunque no hay una relación clara entre Ks y 1-KGE, los valores óptimos tienden a agruparse en un rango de Ks entre 50 y 100. Los suelos LPd y GLe mostraron mejores ajustes, mientras que CMe y CMu parecen ser más problemáticos. Finalmente, aunque DDS logró encontrar valores óptimos de calibración, la dispersión en los resultados sugiere que aún podría haber mejoras en la parametrización del modelo o en la exploración del espacio de búsqueda.

Figura 13. Gráfico de dispersión del parámetro k_s frente a la función objetivo (KGE) en el proceso de calibración del modelo hidrológico de la región

3 RESULTADOS DEL MODELO SIMULACIÓN HIDROLÓGICA

3.1 DINÁMICA HÍDRICA MENSUAL Y ANUAL

A partir de los resultados de la modelación hidrológica, se obtuvieron series de caudales mensuales para el periodo 1982 – 2022 en cada una de las unidades hidrográficas delimitadas para la región Caribe Oriental. Con base en dichas series se realizó la caracterización del régimen mensual multianual y se estimó el caudal promedio anual tal como se presenta en la Tabla 3.

Tabla 3. Caudales medios mensuales en puntos de control

Estaciones	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	anual
15017020	3.6	3.6	3.1	3.2	3.4	3.8	3.7	4.1	4.9	6.3	6.2	4.4	4.2
15017030	0.5	0.6	0.7	1.3	2.2	2.0	1.7	2.2	2.9	3.8	2.6	0.9	1.8
29067010	7.2	7.1	6.5	9.7	16.8	18.3	16.8	21.9	26.8	32.6	24.2	11.4	16.6
29067040	0.8	0.7	0.7	1.3	2.2	2.1	1.9	2.4	3.1	4.0	3.0	1.2	1.9
29067050	5.9	5.5	5.0	7.5	12.0	12.5	11.7	15.0	18.5	22.6	17.3	8.7	11.8
29067070	6.7	6.6	5.8	7.4	11.7	13.4	12.4	15.4	19.9	25.7	18.6	9.1	12.7
29067120	5.4	5.7	4.6	6.7	11.3	13.5	13.7	20.4	28.0	33.8	24.9	12.2	15.0
29067130	10.9	10.7	9.0	10.0	13.1	16.5	16.6	22.2	28.0	37.6	31.4	16.4	18.5
29067150	10.8	10.6	8.9	9.9	13.0	16.4	16.6	22.1	27.9	37.5	31.2	16.3	18.4

Como se aprecia en la Tabla 3 la región Caribe Oriental presenta un régimen monomodal con un periodo marcado de altas afluencias y uno de estiaje. Las más altas afluencias se tienen en los meses de septiembre a noviembre, siendo el mes de octubre el de mayor promedio. En lo que respecta al periodo de estiaje, los meses más críticos corresponden a enero, febrero y marzo.

3.2 OFERTA HÍDRICA SUPERFICIAL

La oferta hídrica superficial es el agua que se encuentra disponible en la superficie terrestre en forma de escorrentía que se concentra en los cuerpos hídricos que abastecen diferentes actividades económicas, ecosistemas y sostenimiento de los recursos hídricos.

La Oferta Hídrica Total Superficial (OHTS) en las unidades hidrográficas delimitadas para la región se calculó a partir de un modelo hidrológico construido en WEAP descrito en las secciones 1.1 y 1.2 donde a partir de las características del suelo, coberturas vegetales y datos climatológicos se estimó el flujo superficial (escorrentía) y caudales diarios, con los cuales se calcula la OHTS.

En la Figura 14 se presenta la OHTS anual para la condición hidrológica media en las unidades hidrográficas de la región Caribe – Oriental. Dicha oferta varía entre 5 y 344 Hm³año⁻¹. En la zona sur de la región correspondiente a los municipios de Pivijay y el Reten se tiene UH con oferta inferiores a 68 Hm³año⁻¹, asociado principalmente a características climáticas y el tamaño de las UH delimitadas.

En lo que respecta a las zonas con mayor OHTS se destacan los ríos que discurren en sentido oriente - occidente, especialmente en las cuencas de los ríos Aracataca y Sevilla. También se

destacan como zonas de alta OHTS las localizadas en la zona noroccidental en los municipios de Sitionuevo y Campo de la Cruz de Santander con valores entre 109 y 334 Hm³año⁻¹.

Figura 14. OHTS condición hidrológica media

4 DEMANDA HÍDRICA HISTÓRICA

La demanda hídrica se refiere al volumen de agua requerido por diferentes sectores económicos, la población y el medio ambiente para satisfacer necesidades específicas. Incluye el agua extraída de fuentes superficiales y subterráneas, tanto para consumo directo como para procesos productivos. Este concepto es clave para la planificación y gestión sostenible del recurso, ya que permite evaluar la presión sobre los recursos disponibles y priorizar su uso de manera equilibrada y equitativa (IDEAM, 2000).

En Colombia, el Estudio Nacional del Agua 2022 (IDEAM, 2022) reveló que el país consume anualmente 33.000 millones de metros cúbicos de agua, de los cuales el 43% corresponde al sector agrícola, y un 67 % del total generado a partir de actividades no agrícolas (hidroenergía, piscícola, doméstico, pecuario y sacrificio, minería, hidrocarburos, industria, servicios/oficial y construcción). La mayor demanda se concentra en la cuenca Magdalena-Cauca, una región que,

aunque soporta el 74 % de la población y produce el 80 % del PIB, presenta un desafío significativo por su baja disponibilidad de agua superficial comparada con otras regiones como el Amazonas y Orinoco.

4.1 DEMANDA SECTOR AGRÍCOLA

El sector agrícola es un pilar fundamental de la economía colombiana, contribuyendo significativamente a la seguridad alimentaria y al desarrollo rural. Sin embargo, esta actividad productiva presenta una alta dependencia del recurso hídrico. La demanda de agua en la agricultura, que abarca desde el riego hasta los procesos de producción, representa una fracción considerable del consumo total a nivel nacional (IDEAM, 2022). Comprender la dinámica de esta demanda es crucial para garantizar la sostenibilidad del sector y la adecuada gestión del recurso hídrico en las cuencas colombianas.

El proceso para calcular la demanda agrícola de agua incluyó varias etapas clave. Primero, se tomaron los datos de coeficientes de cultivo (Kc) calibrados para cada cultivo. Luego, se importaron y procesaron datos de áreas de riego y evapotranspiración de referencia (ETref), calculando promedios anuales multianuales para cada cuenca. También se integraron datos históricos de precipitación, siguiendo el mismo enfoque de agregación anual. Con esta información, se generó una matriz de resultados para estimar la demanda hídrica de cada cultivo, considerando la eficiencia del riego la cual se estableció como 0.65 y la eficiencia de la precipitación la cual se consideró de 0.8. Finalmente, los cálculos se realizaron iterativamente para cada cuenca y cultivo, consolidando los resultados en una estructura final de datos. Para más información en el cálculo de esta demanda se recomienda hacer una revisión del capítulo 5 del Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 2010)

La Figura 15 (superior izquierda) muestra la demanda agrícola con un promedio de 10.37 Hm³ año⁻¹ por cuenca, llegando a un máximo de 165.67 Hm³ año⁻¹. Relacionada con el área de las cuencas, su intensidad promedio es de 0.099 Hm³ año⁻¹ km⁻², con valores máximos de 1.57 Hm³ año⁻¹ km⁻². Esta alta variabilidad destaca la dependencia de ciertas regiones agrícolas del agua superficial y subterránea, lo que subraya la importancia de implementar prácticas de riego más eficientes y sostenibles.

La Tabla 4, muestra la distribución de las cuencas según su demanda hídrica donde la mayoría de las cuencas se encuentran en el rango más bajo (0-1.9 Hm³/año), con 42 cuencas que representan una superficie total de 3,385.9 km² y un área promedio de 80.6 km². Los siguientes rangos intermedios (1.9-6.9 Hm³/año y 6.9-14.6 Hm³/año) agrupan en conjunto 27 cuencas, con una extensión total de 3,591.1 km², lo que equivale a una superficie promedio de 133 km² por cuenca. Por otro lado, los rangos de mayor demanda hídrica (14.6-45.2 Hm³/año y 45.2-165.7

Hm³/año) incluyen 9 cuencas, que abarcan una superficie total de 1,630.9 km², con áreas promedio de 134.0 km² y 204.8 km², respectivamente.

Este análisis sugiere que las cuencas con mayores demandas hídricas tienden a tener superficies más extensas, lo que podría estar relacionado con factores geográficos e hidrológicos que favorecen una mayor captación y uso del recurso hídrico. Dado que las cuencas con demanda superior a 6.9 Hm³/año representan el 37% del área total, es fundamental diseñar estrategias de gestión y regulación del recurso hídrico en estas zonas para garantizar su sostenibilidad y eficiencia en el uso del agua.

Tabla 4. Relación entre Demanda Hídrica del Sector Agrícola y Extensión Territorial.

Rangos de demanda hídrica [Hm ³ año ⁻¹]	Cantidad de cuencas	Área [km ²]	Área promedio [km ²]
0-1.9	42	3385.9	80.6
1.9-6.9	20	2657.8	132.9
6.9-14.6	7	933.3	133.3
14.6-45.2	3	402.1	134.0
45.2-165.7	6	1228.8	204.8

4.2 DEMANDA SECTOR PECUARIO

La demanda hídrica en el sector pecuario es un componente clave para la gestión de los recursos hídricos en muchas regiones del mundo, incluida Colombia. Este sector, que abarca la producción de carne, leche, huevos y otros productos de origen animal, requiere grandes cantidades de agua para el consumo directo de los animales, la irrigación de pastizales, la preparación de alimentos para los animales y los procesos industriales relacionados. En Colombia, la demanda hídrica para este sector varía según la región, las prácticas productivas y la disponibilidad de fuentes de agua. A medida que la producción pecuaria se expande, especialmente en zonas rurales y rurales-urbanas, la presión sobre los recursos hídricos se incrementa, lo que plantea retos importantes para la sostenibilidad del sector, particularmente en zonas con baja disponibilidad de agua. Analizar y monitorear la demanda hídrica en el sector pecuario es esencial para optimizar el uso del agua, identificar áreas críticas y promover prácticas de gestión sostenible (IDEAM, 2022).

La Figura 15 (superior derecha) muestra que el patrón espacial de la demanda hídrica pecuaria más alta se concentra principalmente en la zona occidental del área de estudio, donde predominan los tonos más oscuros en la imagen indicando un mayor consumo de agua para actividades pecuarias. Por otro lado, las áreas con menor demanda hídrica pecuaria se

encuentran en el oriente, donde los tonos son más claros. Ahora bien, en general se denota una amplia variabilidad en la demanda pecuaria de agua entre las cuencas del área de estudio, teniendo en promedio un valor de $0.10 \text{ Hm}^3 \text{ año}^{-1}$ y un rango que va desde 0.0 hasta $1.28 \text{ Hm}^3 \text{ año}^{-1}$. Aunque la demanda promedio es moderada, se observa una alta concentración en algunas cuencas, alcanzando hasta $0.0038 \text{ Hm}^3/\text{año}/\text{km}^2$.

La Tabla 5 muestra que la distribución de las cuencas según su demanda hídrica muestra una mayor concentración en el rango más bajo ($0-0.037 \text{ Hm}^3/\text{año}$), con 47 cuencas que abarcan $3,221.0 \text{ km}^2$, aunque presentan un área promedio relativamente pequeña de 68.5 km^2 . A medida que la demanda hídrica aumenta, la cantidad de cuencas disminuye y el área promedio por cuenca tiende a incrementarse. En los rangos intermedios ($0.037-0.132 \text{ Hm}^3/\text{año}$ y $0.132-0.388 \text{ Hm}^3/\text{año}$), se agrupan 24 cuencas, con una superficie total de $3,909.1 \text{ km}^2$ y áreas promedio de 142.2 km^2 y 197.4 km^2 , respectivamente. Por otro lado, los rangos de mayor demanda hídrica ($0.388-1.025 \text{ Hm}^3/\text{año}$ y $1.025-1.283 \text{ Hm}^3/\text{año}$) contienen 7 cuencas, que en conjunto suman $1,477.8 \text{ km}^2$, con un área promedio por cuenca considerablemente mayor (178.3 km^2 y 407.9 km^2 en los respectivos rangos).

Este análisis sugiere que, aunque la mayoría de las cuencas tienen baja demanda hídrica, aquellas con mayores demandas abarcan superficies más extensas. La distribución de la demanda hídrica es menos uniforme, con un predominio de cuencas pequeñas en los rangos bajos y cuencas más grandes a medida que la demanda aumenta. Esto resalta la importancia de estrategias diferenciadas de gestión y planificación del recurso hídrico, considerando tanto la cantidad de cuencas como su área de influencia.

Tabla 5. Relación entre demanda hídrica del sector pecuario y extensión territorial

Rangos de demanda hídrica [$\text{Hm}^3/\text{año}$]	Cantidad de cuencas	Área [km^2]	Área promedio [km^2]
0-0.037	47	3221.0	68.5
0.037-0.132	15	2132.5	142.2
0.132-0.388	9	1776.6	197.4
0.388-1.025	6	1069.9	178.3
1.025-1.283	1	407.9	407.9

4.3 DEMANDA SECTOR AGUA POTABLE

La demanda hídrica del sector de agua potable es fundamental para garantizar el suministro adecuado y sostenible de agua a la población, tanto en áreas urbanas como rurales. Este sector

incluye el abastecimiento de agua para consumo humano, actividades domésticas y servicios básicos, como la higiene y la salud. En Colombia, la demanda de agua potable está influenciada por factores como el crecimiento poblacional, los cambios en los patrones de consumo, las condiciones climáticas y la infraestructura disponible para la distribución y potabilización del agua. A medida que las ciudades y las zonas rurales se expanden, la presión sobre las fuentes de agua aumenta, lo que hace aún más relevante el monitoreo y la planificación del uso del recurso para asegurar que todas las comunidades tengan acceso al agua potable. Además, la gestión eficiente de la demanda hídrica en este sector es clave para la resiliencia ante sequías y otros eventos extremos relacionados con el cambio climático (IDEAM, 2022).

La demanda de agua potable (Figura 15, inferior izquierda) varía considerablemente, con un promedio de 0.18 Hm³/año por cuenca y valores máximos de hasta 3.65 Hm³/año. Por unidad de área, la intensidad promedio es de 0.0037 Hm³/año/km², pero algunas cuencas alcanzan hasta 0.08 Hm³/año/km², evidenciando una concentración significativa en regiones urbanizadas. Este patrón refleja la presión que los asentamientos humanos ejercen sobre los recursos hídricos locales.

Tabla 6. Relación entre demanda hídrica del sector agua potable y extensión territorial.

Rangos de demanda hídrica [Hm ³ /año]	Cantidad de cuencas	Área [km ²]	Área promedio [km ²]
0-0.075	69	7586.7	110.0
0.075-0.5	1	241.1	241.1
0.5-2.094	6	699.2	116.5
2.094-3.17	1	35.4	35.4
3.17-3.658	1	45.6	45.6

La Tabla 6, muestra que la demanda hídrica doméstica está distribuida en cinco rangos, con una clara predominancia de cuencas en el rango más bajo (0-0.075 Hm³/año). Este rango concentra 69 cuencas, que en conjunto abarcan 7,586.7 km², con un área promedio de 110.0 km², lo que indica que la mayoría de las cuencas tienen una demanda hídrica baja. En los rangos intermedios (0.075-0.5 Hm³/año y 0.5-2.094 Hm³/año), la cantidad de cuencas disminuye significativamente, con solo 7 cuencas en total. Sin embargo, estas cuencas presentan áreas promedio más variables (241.1 km² en el primer rango y 116.5 km² en el segundo), lo que sugiere que algunas cuencas de demanda moderada pueden ser más extensas. Por otro lado, los rangos de mayor demanda hídrica (2.094-3.17 Hm³/año y 3.17-3.658 Hm³/año) incluyen solo 2 cuencas, con áreas totales de 35.4 km² y 45.6 km², respectivamente. Estas cuencas,

aunque con una demanda significativamente mayor, abarcan superficies más pequeñas en comparación con los otros grupos.

En general, el análisis indica que la gran mayoría de las cuencas tienen baja demanda hídrica, pero algunas con mayores demandas pueden variar considerablemente en tamaño. Este patrón sugiere que las estrategias de gestión del recurso hídrico deben diferenciarse según la escala y características de cada cuenca, priorizando aquellas con demandas más altas debido a su posible impacto en la disponibilidad del agua.

Figura 15. Demanda total multisectorial

La demanda hídrica total en la cuenca refleja la interdependencia de los diversos sectores que hacen uso del recurso, como la agricultura, la producción pecuaria, el consumo de agua potable y otros sectores industriales. En el caso del sector agrícola, se observa una gran variabilidad en la demanda, influenciada principalmente por las prácticas de riego y las condiciones climáticas. Este sector es el mayor consumidor de agua, lo que plantea desafíos en términos de sostenibilidad, especialmente en áreas con alta presión sobre los recursos hídricos. La demanda del sector pecuario, aunque menor que la agrícola, también juega un papel relevante, particularmente en zonas de ganadería, donde el agua es esencial no solo para el consumo directo de los animales, sino también para la irrigación de pastizales y la producción de alimentos. Por otro lado, la demanda de agua potable es creciente debido al aumento poblacional y la expansión urbana. Este sector enfrenta retos relacionados con el acceso equitativo al agua y la eficiencia en su distribución. Al analizar la demanda hídrica total, se destaca la necesidad urgente de una gestión integrada de los recursos hídricos, que contemple las demandas de todos los sectores y busque equilibrar el uso del agua con la preservación de los ecosistemas, asegurando su disponibilidad para las generaciones futuras.

Tabla 7. Relación entre Demanda Hídrica Total y Extensión Territorial

Rangos de demanda hídrica Hm ³ año ⁻¹]	Cantidad de cuencas	Área [km ²]	Área promedio [km ²]
0-2	38	3043.5	80.1
2-6.9	24	3000.2	125.0
6.9-15.1	7	933.3	133.3
15.1-45.9	3	402.1	134.0
45.9-165.9	6	1228.8	204.8

Para el área total, la Tabla 7 muestra la distribución de cuencas según los rangos de demanda hídrica total, resaltando la cantidad de cuencas y el área correspondiente a cada rango. La mayoría de las cuencas se concentran en los rangos de baja a media demanda hídrica: el rango 0-2 Hm³/año contiene 38 cuencas, que abarcan un total de 3,043.5 km², con un área promedio de 80.1 km². De manera similar, el rango 2-6.9 Hm³/año incluye 24 cuencas con un área total de 3,000.2 km² y un promedio de 125.0 km², lo que sugiere que una parte importante del territorio presenta demandas hídricas moderadas. En los rangos intermedios y altos, la cantidad de cuencas disminuye significativamente. El rango 6.9-15.1 Hm³/año agrupa 7 cuencas con un área total de 933.3 km², mientras que el rango 15.1-45.9 Hm³/año contiene 3 cuencas, cubriendo 402.1 km². Finalmente, el rango 45.9-165.9 Hm³/año, que representa las cuencas con mayor

demanda hídrica, abarca 1,228.8 km², con 6 cuencas y un área promedio de 204.8 km², indicando que las cuencas con altas demandas tienden a ser más extensas.

En general, aunque la mayoría de las cuencas tienen demandas bajas o moderadas, las cuencas con alta demanda hídrica tienden a ser más grandes en términos de superficie. Esto sugiere que, aunque son menos numerosas, estas cuencas tienen una influencia significativa en la gestión de los recursos hídricos debido a su mayor extensión y necesidades de agua

5 ÍNDICES RELACIONADOS CON EL AGUA – PERIODO HISTÓRICO

5.1 ÍNDICE DE RETENCIÓN Y REGULACIÓN HÍDRICA – IRH

La estimación del IRH para la región Caribe-Oriental se presenta en la Figura 16, al lado izquierdo de la figura se puede ver la distribución espacial de las categorías obtenidas por el índice, los valores obtenidos para cada una de las cuencas se pueden ver en las etiquetas de cada polígono. En esta figura se evidencia que en la zona cenagosa la regulación es predominantemente alta. No se observa un patrón claro con respecto a la disminución de regulación desde un punto de vista geográfico.

En el costado derecho de la Figura 16 se puede ver el porcentaje de las cuencas clasificadas por cada categoría del IRH, resaltándose que ninguna de las cuencas de la región Caribe-Oriental clasificó con un IRH Muy alto o Muy bajo. La mayoría de las cuencas (64%) se encuentran en el rango Moderado, seguido por el 19% de las cuencas en el rango Bajo y 17 % alto.

El IRH en categoría Alta se encuentra principalmente en cuencas con presencia de ciénagas, mientras que las de categoría Baja se encuentran en zonas Altas. Las cuencas intermedias fueron categorizadas con IRH Medio.

Figura 16. IRH calculado en las cuencas de la región Caribe-Oriental

5.2 ÍNDICE DEL USO DEL AGUA – IUA

Previo al cálculo del IUA se estimó el caudal ambiental (Figura 17 sup.) para cada una de las cuencas analizadas, esta variable se presenta en unidades de $\text{Hm}^3\text{año}^{-1}$ con el fin de hacerla comparable con las demás variables requeridas dentro del cálculo del IUA. Para la región Caribe - Oriental el Q ambiental varía entre 1 y $146 \text{Hm}^3\text{año}^{-1}$, los valores más altos se observan hacia las cuencas medias de la región, y los valores intermedios constituyen a la zona cenagosa.

Adicionalmente, se estimó la OHTS (Figura 17 inf.), cuyo comportamiento espacial es similar al del caudal ambiental. Para la región Caribe - Oriental, esta variable se presenta entre 5 y $334 \text{Hm}^3\text{año}^{-1}$, siendo el costado oriental el que mayor OHTS presenta.

Figura 17. Caudal Ambiental (Sup) y OHTS (inf.)

Los resultados del IUA para la región Caribe - Oriental se muestran en la Figura 18, la categoría que predomina es el uso Muy Bajo, el cual representa el 36% del total de cuencas ubicadas algunas en zonas altas. El 27% de las cuencas se categorizó en el uso bajo, donde la mayoría de las cuencas se localizan en las partes altas de la región. Es necesario resaltar, que se encontraron 7 cuencas en condición crítica de uso (9% del total), estas se localizan cerca al sector de Ciénaga y Aracataca, y otras 6 (8%) en condición de uso muy alto ubicadas en la misma región.

Las cuencas con IUA crítico (C24, C37, C43, C53, C58, C59, C62) tienen una demanda total que supera significativamente la oferta disponible, lo que indica un alto estrés hídrico. Las cuencas con IUA muy alto (C21, C29, C31, C42, C44, C64) también muestran una demanda considerable en relación con la oferta, aunque no tan extrema como en las críticas. Las cuencas con IUA alto (C22, C60, C70) tienen una demanda que es relativamente alta en comparación con la oferta, pero aún manejable. Las cuencas con IUA moderado (C18, C23, C26, C27, C36, C52, C57, C61, C63, C66, C67) presentan un equilibrio más razonable entre la demanda y la oferta. Las cuencas con IUA bajo (C02, C07, C11, C12, C15, C28, C35, C39, C40, C41, C46, C47, C49, C50, C51, C56, C68, C69, C74) tienen una demanda que es baja en comparación con la oferta disponible. Las cuencas con IUA muy bajo (C01, C03, C04, C05, C06, C08, C09, C10, C13, C14, C16, C19, C20, C25, C30, C32, C33, C34, C38, C48, C71, C72, C73, C75, C76, C77) tienen una demanda mínima en relación con la oferta, lo que indica un bajo estrés hídrico.

Figura 18. IUA de la región Caribe-Oriental en el periodo histórico en condición hidrológica media

5.3 ÍNDICE DE VULNERABILIDAD AL DESABASTECIMIENTO HÍDRICO - IVH

Los resultados del IVH para la región Caribe - Oriental se presentan en la Figura 19. En general, en la región Caribe - Oriental predomina una Baja vulnerabilidad al desabastecimiento para la condición base evaluada (46 cuencas - 59% del total), la siguiente categoría con mayor dominancia es media con 9 cuencas (12%), este resultado corresponde a las bajas demandas de agua que se tiene en estas cuencas y sugiere condiciones relativamente buenas de recursos hídricos en la mayor parte de la región. en categoría Alta y Muy Alta se tienen 16 cuencas (21%), lo que indica que en estas cuencas el uso del agua ha superado la regulación-retención y la relación oferta-demanda en el periodo base, así que su manejo debe ser priorizado.

Figura 19. IVH de la región Caribe - Oriental en el periodo histórico en condición hidrológica media

Las cuencas con IVH alto y muy alto presentan principalmente un IUA alto, muy alto o crítico, combinado con IRH moderado o bajo, indicando alta presión sobre recursos con capacidad de regulación limitada. Mientras que las cuencas con IVH Muy bajo presentan un IRH alto combinado con un IUA muy bajo, lo que indica buena capacidad de regulación y baja presión sobre el recurso.

En términos generales no se observa una correlación clara entre el área de las cuencas y su categoría de IVH (ver Tabla 8). Tanto cuencas pequeñas como grandes pueden presentar

diferentes niveles de vulnerabilidad, lo que sugiere que otros factores como el uso del agua y la capacidad de regulación hídrica tienen mayor influencia en la determinación del IVH. Adicionalmente, se identifican agrupamientos claros de vulnerabilidad, con zonas de baja vulnerabilidad en el norte y noreste, y zonas de alta vulnerabilidad en el centro y suroeste de la región.

Tabla 8. Estadísticas de Área de Cuenca por Categoría IVH

Categoría IVH	Área Promedio (km ²)	Área Mínima (km ²)	Área Máxima (km ²)	Desviación Estándar
Muy baja	81.01	19.73	251.59	83.71
Baja	120.85	16.28	347.95	93.50
Media	119.16	29.91	279.12	77.75
Alta	102.36	13.58	234.87	80.78
Muy alta	153.67	21.85	410.02	138.02

Finalmente, el análisis muestra que el IUA (presión por demanda) es el factor más influyente en la determinación de la vulnerabilidad hídrica en la región. Las cuencas con IVH alto o muy alto generalmente presentan valores críticos o muy altos de IUA, independientemente de su capacidad de regulación.

6 CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN CARIBE ORIENTAL A PARTIR DEL AR6-IPCC

Con el ánimo de comprender cómo la disponibilidad del agua en la región Caribe Oriental se puede ver afectada por diversos escenarios de cambio climático para el período 2040 – 2070, se evaluaron las condiciones climáticas resultantes de los Modelos de Circulación General (GCM por sus siglas en inglés) del Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (AR6-IPCC por sus siglas en inglés). En particular, se consideraron los GCM que cuentan con información de precipitación y temperaturas media, mínima y máxima, además de estar disponibles para los cuatro escenarios prioritarios del AR6-IPCC (SSP 1-2.6, SSP 2-4.5, SSP 3-7.0 y SSP 5-8.5), como se presentó en el producto B2 de esta consultoría, resultando en un total de 20 GCM y 4 escenarios SSP.

En esta sección se presentan los resultados de las proyecciones climáticas para la región Caribe Oriental a partir de los GCM, la representatividad local de los GCM y la priorización de estos para la definición de los ensambles hidrológicos.

6.1 PROYECCIONES CLIMÁTICAS

Las proyecciones climáticas se presentan en términos de cambios porcentuales para la precipitación y cambios en °C para la temperatura media y extrema (es decir, mínima y máxima), considerando como referencia el período 1984-2014 (31 años). Se consideró este periodo debido a que se quiere usar la misma cantidad de años del período futuro de análisis (2040 – 2070) y porque 2014 es el último año del período histórico de los GCM del AR6-IPCC.

La Figura 20 presenta las series de tiempo de las proyecciones o tendencias del AR6-IPCC para la región Caribe Oriental de temperatura media y precipitación total anuales, tomando como referencia el período 1984 – 2014, y La Figura 21 presenta diagramas de violín con los cambios promedio para el período 2040 – 2070. Estas proyecciones muestran una tendencia al aumento en las temperaturas medias y extremas, mientras que, para la precipitación, muestran tanto condiciones aumento como de disminución (Figura 20). Es importante notar que las tendencias son relativamente similares entre escenarios hasta el año 2040, aproximadamente, y posteriormente comienzan a separarse y aumenta la incertidumbre de y entre los escenarios.

Para el período 2040 – 2070, los aumentos en temperatura tienden a ser menores en el escenario SSP 1-2.6 y mayores en el escenario SSP 5-8.5, los cuales corresponden al escenario optimista y pesimista, respectivamente. Por otro lado, los cambios promedio para la precipitación de los escenarios SSP 2-4.5, SSP 3-7.0 y SSP 5-8.5 muestran una tendencia a la disminución, mientras que el escenario SSP 1-2.6 muestra un promedio cercano a 0 (Figura 21). La Tabla 9 presenta una síntesis de estas proyecciones y se describen a continuación.

En el caso de la temperatura media, las proyecciones muestran un aumento de 1.1, 1.5, 1.7 y 2.1 °C en los escenarios SSP 1-2.6, SSP 2-4.5, SSP 3-7.0 y SSP 5-8.5, respectivamente para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, con una desviación estándar promedio de 0.4 °C. En el caso de las temperaturas mínimas (máximas), las proyecciones para estos mismos escenarios muestran un aumento de 1.1 (1.2), 1.5 (1.6), 1.8 (1.9) y 2.0 (2.3) °C, con una desviación estándar promedio de 0.4 °C (0.4 °C). Los aumentos de la temperatura media y mínima son similares y menores a los de la temperatura máxima.

En el caso de las precipitaciones, las proyecciones muestran una disminución de 0.7, 4.1, 12.1 y 13.8 % (9, 54, 160 y 182 mm) en los escenarios SSP 1-2.6, SSP 2-4.5, SSP 3-7.0 y SSP 5-8.5, respectivamente para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, con una desviación estándar promedio de 12.4 %. Si bien los cambios promedio en precipitación son menores a un 15 % (198 mm), los cambios individuales de cada GCM se encuentran entre -40 y +40 % (+/- 528 mm).

Figura 20. Evolución de los cambios proyectados respecto al período 1984 – 2014 en la temperatura media, mínima y máxima, y precipitación total anuales para la región Caribe Oriental, a partir del AR6-IPCC.

Nota 1: ΔT y Δpr corresponden a los cambios en los valores promedio de temperatura y precipitación anual, respectivamente.

Nota 2: Las líneas sólidas muestran el valor promedio de cada uno de los escenarios y el área opaca muestra el rango entre los percentiles 5 y 95 %, con una media móvil de 3 años.

Figura 21. Diagrama de violín de los cambios proyectados en la temperatura media, mínima y máxima anual y precipitación total anual para la región Caribe Oriental en el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, a partir del AR6-IPCC.

Nota 1: El ancho de los diagramas de violín representa la densidad o frecuencia de casos, indicando para cada escenario SSP cómo se distribuyen las proyecciones de cada GCM.

Nota 2: La línea negra sólida horizontal dentro de cada diagrama representa la mediana y la línea gris discontinua para la precipitación marca la transición entre aumento y disminución.

Nota 3: ΔT y Δpr corresponden a los cambios en los valores promedio de temperatura y precipitación anual, respectivamente.

Tabla 9. Síntesis de las proyecciones en temperatura y precipitación promedio para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Caribe Oriental.

Variable	SSP 1-2.6	SSP 2-4.5	SSP 3-7.0	SSP 5-8.5
Precipitación (%)	-0.7 (12.4)	-4.1 (11.1)	-12.1 (12.9)	-13.8 (13.1)
Temperatura media (°C)	1.1 (0.4)	1.5 (0.3)	1.7 (0.4)	2.1 (0.5)
Temperatura mínima (°C)	1.1 (0.4)	1.5 (0.3)	1.8 (0.4)	2.0 (0.4)
Temperatura máxima (°C)	1.2 (0.4)	1.6 (0.4)	1.9 (0.4)	2.3 (0.5)

Nota: Valores indican promedio del conjunto de GCM y en paréntesis la desviación estándar.

Las Figura 22 a Figura 25 muestran la distribución espacial de los cambios promedio en precipitación, temperatura media, mínima y máxima. Los cambios en precipitación muestran menores disminuciones en la zona sur de la región y mayores disminuciones hacia el norte, mientras que, para las temperaturas, los menores aumentos ocurren en el nor-oeste de la región y los mayores aumentos en el sur-este. Estas condiciones muestran que en el sector este ocurrirían los mayores cambios en las variables climáticas, mientras que en el sur-oeste los menores.

Figura 22. Cambio medio proyectado para la precipitación anual, a partir del AR6-IPCC, para el período 2040 - 2070, respecto al período 1984 - 2014, para la región Caribe Oriental.

Figura 23. Cambio medio proyectado para la temperatura media, a partir del AR6-IPCC, para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Caribe Oriental.

Cambio temperatura mínima 2040 - 2070, respecto al 1984 - 2014 (°C)

Figura 24. Cambio medio proyectado para la temperatura mínima, a partir del AR6-IPCC, para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Caribe Oriental.

Figura 25. Cambio medio proyectado para la temperatura máxima, a partir del AR6-IPCC, para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Caribe Oriental.

Debido a que las proyecciones de las variables climáticas son el resultado de una dinámica atmósfera-oceano acoplada, estas proyecciones no son independientes, sino que existe una narrativa o relación entre estas. La Figura 26 presenta la narrativa entre los cambios proyectados en temperatura promedio y los cambios en precipitación y temperaturas extremas. En esta figura, cada punto representa la combinación del cambio entre variables para un GCM y el color indica el escenario asociado. Los cambios en las temperaturas extremas muestran una relación directa con las temperaturas medias, mientras que los cambios en precipitación muestran una relación inversa con las temperaturas medias. Estas relaciones

indican que, a mayor aumento en la temperatura media (escenarios pesimistas), las temperaturas máximas y mínimas aumentarán, pero las precipitaciones disminuirán. Producto de estos cambios, la atmósfera tendrá una mayor capacidad de retener agua y menor generación de precipitaciones, resultando en una potencial disminución en la escorrentía, lo cual se acentuaría en escenarios más pesimistas.

Figura 26. Narrativa o relación entre cambios proyectados en temperatura promedio con los cambios proyectados en precipitación, temperatura mínima y temperatura máxima para la región Caribe Oriental en el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, a partir del AR6-IPCC.

Nota 1: Las estrellas con borde negro representan el valor promedio de los GCM para cada escenario.

Nota 2: ΔT y Δpr corresponden a los cambios en los valores promedio de temperatura y precipitación anual, respectivamente.

6.2 RESULTADOS DE LA REPRESENTATIVIDAD LOCAL DE LOS GCM

Debido a que los GCM del AR6-IPCC son modelos de resolución espacial del orden de 100 km, sus resultados no son directamente representativos de las condiciones climáticas locales, por lo que es necesario realizar un análisis de representatividad local. En este trabajo, se analizó la representatividad local en términos de un índice de desempeño, denominado PPI (Past Performance Index en inglés), que combina tres métricas que se enfocan en la tendencia anual, la variabilidad estacional y la frecuencia los totales anuales de la precipitación y temperatura. Estas tres métricas se calcularon con base en las series de tiempo de la agregación espacial para cada región priorizada de la información observada histórica y de los GCM, en el período de referencia 1984 – 2014.

La Figura 27 presenta síntesis del análisis de representatividad local para la región de Caribe Occidental en el período de referencia, basado en la precipitación y temperatura media. La

primera fila, segunda y tercera fila muestran la comparación de la tendencia anual, la variabilidad estacional y la frecuencia de los totales anuales entre los 20 GCM considerados para la modelación hidrológica y las observaciones. La primera y segunda fila corresponden a la comparación de la precipitación y temperatura, respectivamente, mientras que la tercera fila muestra cómo se relacionan ambas variables. Adicionalmente, el resumen de los estadísticos de esta comparación se presenta en la Tabla 10.

Los GCM muestran una diversidad de condiciones en el período 1984 – 2014 para la región de Caribe Occidental. Respecto a las tendencias, los GCM muestran una variedad de tendencias anuales en la precipitación, con valores desde -20 a 10 mm/año, mientras que la tendencia anual observada es cercana a 5 mm/año. En el caso de la temperatura, los GCM muestran incrementos entre 0.01 y 0.05 ° C/año, lo cual no es consistente con los decrementos de 0.01 °C/año que muestran las observaciones, sin embargo, esta variación en las observaciones resulta en cambios menores a 0.4 °C en el período de referencia. Respecto a la variabilidad estacional, los GCM presentan diversas condiciones consistentes con las observaciones en cuanto a que las precipitaciones se concentran entre abril y noviembre. En el caso de las temperaturas, los GCM también presentan diversas condiciones; sin embargo, no todas son consistentes con que los períodos más cálidos se concentran entre marzo y septiembre, sino que algunos concentran los períodos cálidos entre enero y mayor, mientras que otras lo hacen entre agosto y noviembre. En cuanto a la frecuencia de los totales anuales, los GCM aproximan correctamente la frecuencia de las precipitaciones observadas, incluyendo los casos secos (valores estandarizados menores a -1) y húmedos (valores estandarizados mayores a 1), además de los casos intermedios (valores estandarizados entre -1 y 1); sin embargo, los GCM tienden a sobre estimar los casos secos más extremos (valores menores a -2). En el caso de las temperaturas, si bien hay similitudes en las curvas de frecuencia, ningún GCM captura la totalidad de las condiciones locales.

Figura 27. Representatividad local de los GCM considerados, para la región Caribe Oriental. Comparación de (izquierda) líneas de tendencia, escaladas para coincidir con el promedio de las observaciones; (centro) estacionalidad mensual, normalizada por la suma del promedio mensual; (derecha) frecuencia de los valores anuales. (arriba) precipitación; (medio) temperatura; (abajo) comparación conjunta.

Tabla 10. Resumen de las métricas consideradas para cuantificar la representatividad local de los GCM, para la región Caribe Oriental.

Modelo	Métrica estacionalidad		Métrica tendencia		Métrica frecuencia		PPI	Ranking
	P	T	P	T	P	T		
NorESM2-MM	0.17	0.17	-4.41	0.03	0.29	0.27	0.48	1

Modelo	Métrica estacionalidad		Métrica tendencia		Métrica frecuencia		PPI	Ranking
	P	T	P	T	P	T		
INM-CM4-8	0.20	0.11	-6.63	0.03	0.16	0.36	0.49	2
AWI-CM-1-1-MR	0.14	0.20	-1.74	0.03	0.28	0.36	0.52	3
BCC-CSM2-MR	0.15	0.31	-4.93	0.03	0.20	0.39	0.57	4
MPI-ESM1-2-HR	0.16	0.29	2.88	0.03	0.28	0.36	0.57	5
IPSL-CM6A-LR	0.12	0.31	-2.41	0.04	0.29	0.45	0.63	6
MPI-ESM1-2-LR	0.17	0.32	-2.60	0.02	0.32	0.44	0.66	7
INM-CM5-0	0.16	0.16	-4.73	0.04	0.26	0.55	0.67	8
CMCC-ESM2	0.21	0.28	-4.66	0.03	0.30	0.47	0.67	9
CanESM5-1	0.41	0.28	3.34	0.03	0.21	0.41	0.68	10
GFDL-ESM4	0.22	0.14	-11.92	0.05	0.31	0.45	0.69	11
MIROC6	0.25	0.47	4.54	0.02	0.28	0.32	0.69	12
EC-Earth3-Veg-LR	0.26	0.35	-8.65	0.04	0.20	0.44	0.69	13
TaiESM1	0.21	0.29	-2.10	0.03	0.29	0.52	0.70	14
EC-Earth3	0.24	0.43	1.37	0.04	0.28	0.41	0.70	15
FGOALS-g3	0.22	0.30	-10.10	0.03	0.20	0.56	0.75	16
EC-Earth3-Veg	0.21	0.40	0.42	0.03	0.32	0.58	0.80	17
MRI-ESM2-0	0.30	0.19	-17.40	0.03	0.27	0.47	0.80	18
CanESM5	0.36	0.30	-16.05	0.05	0.34	0.36	0.81	19
CAS-ESM2-0	0.24	0.15	-23.84	0.05	0.27	0.33	0.83	20

A partir de la jerarquización del indicador PPI, los GCM NorESM2-MM, INM-CM4-8, AWI-CM-1-1-MR, BCC-CSM2-MR, MPI-ESM1-2-HR son los 5 más representativos de las condiciones locales de la región Caribe Occidental, mientras que los GCM FGOALS-g3, EC-Earth3-Veg, MRI-ESM2-0, CanESM5, CAS-ESM2-0 son los 5 menos representativos.

6.3 PONDERADORES PARA ENSAMBLE HIDROLÓGICO

Para estimar el promedio y rango de incertidumbre de las variables hidrológicas, se consideró construir ensambles para cada escenario SSP como un promedio ponderado de los valores resultantes de evaluar las series climáticas de los GCM en el modelo hidrológico. La Tabla 11 presenta los pesos asignados a cada GCM en cada escenario SSP. Los 2 GCM con mayor peso para el escenario SSP 1-2.6 son GFDL-ESM4 y EC-Earth3, sumando un 38 % del total; para el escenario SSP 2-4.5 son el GFDL-ESM4 y EC-Earth3-Veg-LR, sumando un 60 % del total; para el escenario SSP 3-7.0 son el FGOALS-g3 y EC-Earth3-Veg-LR, sumando un 89 % del total y para el escenario SSP 5-8.5 son el EC-Earth3-Veg-LR y NorESM2-MM, sumando un 46 % del total.

Tabla 11. Ponderadores para el ensamble hidrológico de cada escenario, para la región Caribe Oriental.

Modelo	SSP 1-2.6	SSP 2-4.5	SSP 3.7-0	SSP 5-8-5
NorESM2-MM	0.02	0.02	0.02	0.17
INM-CM4-8	0.07	0.02	0.01	0.02
AWI-CM-1-1-MR	0.03	0.01	0.01	0.03
BCC-CSM2-MR	0.02	0.01	0.00	0.02
MPI-ESM1-2-HR	0.05	0.02	0.00	0.02
IPSL-CM6A-LR	0.02	0.01	0.00	0.02
MPI-ESM1-2-LR	0.03	0.04	0.01	0.02
INM-CM5-0	0.03	0.01	0.00	0.01
CMCC-ESM2	0.02	0.01	0.00	0.07
CanESM5-1	0.02	0.01	0.00	0.01
GFDL-ESM4	0.22	0.38	0.00	0.02
MIROC6	0.03	0.01	0.00	0.02
EC-Earth3-Veg-LR	0.04	0.22	0.02	0.29
TaiESM1	0.04	0.04	0.00	0.01
EC-Earth3	0.16	0.03	0.01	0.04
FGOALS-g3	0.08	0.07	0.87	0.04
EC-Earth3-Veg	0.04	0.04	0.01	0.10
MRI-ESM2-0	0.01	0.03	0.02	0.06
CanESM5	0.07	0.01	0.00	0.02

Modelo	SSP 1-2.6	SSP 2-4.5	SSP 3.7-0	SSP 5-8-5
CAS-ESM2-0	0.01	0.00	0.00	0.01

Nota: Los GCM están ordenados de menor a mayor PPI o de mayor a menor representatividad local.

7 CONCLUSIONES

Topología del Modelo.

- Las unidades de respuesta hidrológica (HRU, por sus siglas en inglés) son configuradas en 4 niveles, el primero son las cuencas, el segundo los municipios, el tercero el tipo suelo y el cuarto las coberturas vegetales.
- Los parámetros a calibrar en las simulaciones numéricas incluyen el coeficiente de cultivos (Kc), el factor de resistencia a la escorrentía (RRF) y la dirección preferencial de flujo (F), los cuales están vinculados a los tres cultivos priorizados (banano, yuca y mango), así como a otras actividades agrícolas y usos no agrícolas. Por otro lado, los parámetros Ks y SWC están directamente relacionados con las características del tipo de suelo. Finalmente, las variables Dw y Kd representan parámetros adicionales dentro del modelo, asociados a la capacidad de almacenamiento y la conductividad del segundo valle.
- Las estaciones de caudal utilizadas para la calibración del modelo hidrológico en la región revelan que, a lo largo de los 40 años evaluados, los caudales máximos oscilan entre $62.23 \text{ m}^3\text{s}^{-1}$ en la estación 15017030-Minca y $522 \text{ m}^3\text{s}^{-1}$ en la estación 29067120-Fundacion. Esto evidencia una notable variabilidad en los flujos de agua superficial de la región, donde las estaciones con los caudales más bajos están directamente relacionadas con los ríos de menor longitud de drenaje, ubicados entre la Sierra Nevada de Santa Marta y el mar Caribe.

Forzamientos Climáticos.

- La precipitación en la región Caribe-Oriental presenta un patrón monomodal, con picos notables en los meses de agosto, septiembre y octubre, alcanzando valores máximos de hasta 404 mm mes^{-1} al nor-orientes de la región.
- La ETP presenta en general un incremento de oriente a occidente, donde al occidente los valores son altos, oscilando entre 100 mm mes^{-1} y 110 mm mes^{-1} . En contraste, en el

sector oriental donde están las estribaciones de la sierra nevada de Santa Marta, la ETP presenta valores bajos que varían entre 60 mm mes⁻¹ y 80 mm mes⁻¹.

Evaluación del nivel de ajuste de modelo hidrológico en los periodos de calibración y validación.

- La etapa de calibración en esta región presenta resultados favorables en la mayoría de las cuencas, lo que sugiere que el modelo tiene una satisfactoria a muy buena capacidad para reproducir los caudales observados en el periodo de estudio.
- Al comparar la calibración con la validación, se evidencia una disminución en el desempeño del modelo en algunas cuencas, no obstante, el modelo sigue mostrando una buena capacidad predictiva en la mayoría de la región, con un KGE superior a 0.2 en una gran cantidad de cuencas, lo que indica una aceptable a buena representación del comportamiento hidrológico en el periodo de validación.
- La calibración y validación del modelo han demostrado su capacidad para reproducir de manera satisfactoria el comportamiento del sistema hidrológico estudiado. Durante el proceso de calibración se ajustaron los parámetros clave utilizando el algoritmo DDS, lo que permitió identificar valores óptimos que se concentran en rangos coherentes con la teoría y las características del sistema. Estos resultados se reflejaron en una reducción significativa del error, evidenciado a través de indicadores de desempeño. Por otro lado, la validación del modelo, realizada con un conjunto de datos independiente, confirmó la robustez de la calibración, ya que se obtuvo una buena concordancia entre las simulaciones y las observaciones reales. Aunque se identificaron algunas áreas de mejora en la parametrización para ciertas estaciones, el desempeño general del modelo respalda su uso como herramienta para la toma de decisiones en la gestión de recursos hídricos. En conclusión, el modelo calibrado y validado no solo cumple con los criterios de confiabilidad requeridos, sino que también ofrece una base sólida para futuras optimizaciones y aplicaciones en escenarios de análisis hidrológico.

Análisis de sensibilidad e incertidumbre

- El modelo desarrollado permitió evaluar la precisión de los resultados y su confiabilidad en la simulación de caudales. Se estableció una banda de confianza del 95 % a partir de datos históricos mediante remuestreo Bootstrap, lo que permitió identificar una marcada variabilidad estacional, con los mayores caudales en septiembre y octubre, lo que sugiere eventos de precipitación intensa en estos meses. El modelo también capturó de manera razonable la dinámica hidrológica observada, aunque los caudales simulados tendieron a estar más cerca del límite inferior de la banda de confianza. Sin embargo, la incertidumbre fue mayor en los meses de mayor caudal, lo que indica una

alta sensibilidad del modelo a los cambios en los parámetros en estos períodos. Se encontró una tendencia generalizada a la subestimación de los caudales, con algunas estaciones mostrando desviaciones significativas, mientras que solo una estación presentó una sobreestimación.

Demanda hídrica

- Se identificó que el sector agrícola es el mayor consumidor de agua, con una demanda promedio de 10.37 Hm³/año por cuenca, alcanzando hasta 165.67 Hm³/año en las cuencas con mayor actividad agrícola. Se encontró que la demanda agrícola está relacionada con el tamaño de la cuenca y que las cuencas con mayor demanda suelen tener superficies más extensas. En el sector pecuario, el consumo promedio fue de 0.10 Hm³/año por cuenca, con un rango que va desde 0.0 hasta 1.28 Hm³/año, con un patrón espacial que muestra mayor demanda en la zona occidental de la región. Finalmente, el sector de agua potable presentó una demanda promedio de 0.18 Hm³/año por cuenca, con valores máximos de hasta 3.65 Hm³/año, concentrándose en las zonas más urbanizadas, lo que indica una fuerte presión hídrica en estos asentamientos.
- Se identificaron varias zonas críticas en la región Caribe Oriental. En el sector agrícola, las mayores demandas se concentran en las cuencas más extensas. En el sector pecuario, la mayor demanda se encuentra en la zona occidental del área de estudio, donde se han registrado los consumos más altos para actividades ganaderas, lo que sugiere una mayor presión sobre los cuerpos de agua disponibles. En el sector de agua potable, las zonas urbanizadas presentan la mayor demanda hídrica, con cuencas que alcanzan hasta 3.65 Hm³/año, reflejando el impacto del crecimiento poblacional sobre la disponibilidad del recurso. Estos hallazgos resaltan la necesidad de estrategias diferenciadas de gestión del agua, priorizando las zonas con mayor estrés hídrico y promoviendo prácticas más sostenibles en cada sector para garantizar el equilibrio entre la oferta y la demanda del recurso hídrico en la región.

Índices relacionados con el agua – periodo histórico

- El análisis del Índice de Retención y Regulación Hídrica en la región Caribe-Oriental revela un panorama con predominancia de regulación moderada, abarcando el 64% de las cuencas estudiadas. Es importante destacar que ninguna cuenca fue clasificada en las categorías extremas (muy alto o muy bajo), distribuyéndose el resto entre regulación alta (17%) y baja (19%). Existe un patrón geográfico claro donde las cuencas con IRH alto se concentran principalmente en zonas con presencia de ciénagas, actuando estos ecosistemas como importantes reguladores naturales del ciclo hidrológico. En contraste, las cuencas ubicadas en zonas altas presentan categorías bajas de IRH, mientras que las

áreas intermedias muestran valores medios. Esta distribución sugiere que la topografía y los ecosistemas acuáticos juegan un papel fundamental en la capacidad de regulación hídrica de la región, siendo las ciénagas elementos cruciales para mantener la disponibilidad de agua durante periodos de escasez.

- El análisis del Índice del Uso del Agua muestra una distribución heterogénea en la región Caribe-Oriental, con predominio de categorías de uso muy bajo (36%) y bajo (27%), principalmente en zonas altas. Sin embargo, se identificaron situaciones críticas en 7 cuencas (9% del total), localizadas principalmente cerca de Ciénaga y Aracataca, donde la demanda supera significativamente la oferta disponible, indicando un severo estrés hídrico. Adicionalmente, 6 cuencas (8%) presentan un IUA muy alto en la misma región. Esta concentración de cuencas con alta presión sobre el recurso hídrico sugiere la necesidad de intervenciones prioritarias en estas áreas específicas.
- El análisis del Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento Hídrico revela que la región Caribe-Oriental presenta predominantemente una baja vulnerabilidad (59% de las cuencas), seguida por vulnerabilidad media (12%), lo que refleja las bajas demandas de agua en gran parte del territorio y sugiere condiciones relativamente favorables de recursos hídricos. Sin embargo, 16 cuencas (21%) se clasifican en categorías alta y muy alta, indicando que el uso del agua ha superado la capacidad de regulación-retención y la relación oferta-demanda, lo que señala la necesidad de priorizar su gestión.
- Las cuencas con IVH alto y muy alto se caracterizan principalmente por un IUA elevado (alto, muy alto o crítico) combinado con un IRH moderado o bajo, evidenciando una alta presión sobre recursos con limitada capacidad de regulación. En contraste, las cuencas con IVH muy bajo presentan un IRH alto y un IUA muy bajo, demostrando buena capacidad reguladora y baja presión sobre el recurso.
- El análisis muestra que no existe una correlación clara entre el tamaño de las cuencas y su categoría de IVH, con áreas promedio que varían desde 81.01 km² para vulnerabilidad muy baja hasta 153.67 km² para vulnerabilidad muy alta, lo que confirma que factores como el uso del agua y la capacidad de regulación tienen mayor influencia en la determinación de la vulnerabilidad que el tamaño de la cuenca.
- Geográficamente, se identifican agrupamientos definidos, con zonas de baja vulnerabilidad en el norte y noreste, y zonas de alta vulnerabilidad en el centro y suroeste de la región, lo que permite focalizar esfuerzos de gestión en las áreas más críticas.

REFERENCIAS

Fayyad, U., Piatetsky-Shapiro, G., y Smyth, P. (1996) “Knowledge discovery and data mining: Towards a unifying framework” in Discovery and Data Mining. Portland, OR, Proc. 2nd Int. Conf. on Knowledge Discovery and Data Mining, 82–88.